

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ

Иброхим Жураев

Преподаватель

Узбекский государственный университет физической
культуры и спорта г. Чирчик, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807476>

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы знаний и умений инструкторов по горнолыжному спорту. Предложены этапы развития данного направления.

Ключевые слова: инструктор –методист, повышение квалификации, профессионализм

Актуальность настоящей исследовательской работы обусловлена недостаточностью теоретических и научно-методических оснований для разработки методики подготовки инструкторов-методистов по горнолыжным видам спорта в условиях современного рынка обучения катания с гор, который формирует спрос на качественное и безопасное обучение спортсменов и горнолыжников-туристов для любых уровней сложности катания.

За прошедшие годы значительно изменились качество спортивного инвентаря и оборудование трасс, что привело к увеличению скоростей, повышению травматизма и изменению методик обучения. В настоящее время на горнолыжных комплексах ежегодно погибает и серьезно травмируется немалое количество человек в связи с низким качеством обучения безопасному катанию, отсутствием контроля за работой инструкторов-методистов, безответственным отношением держателей горнолыжных комплексов к безопасности оказания услуг на горнолыжных трассах. В этой ситуации контроль качества процесса обучения и качества результатов обучения становится задачей весьма актуальной.

Действительно, в настоящее время горнолыжный спорт является популярным и динамично развивающимся видом спорта, и в связи с этим возрастает потребность в квалифицированных инструкторах-методистах, которые могут обеспечивать безопасное и эффективное обучение горнолыжному спорту на любом уровне сложности.

Однако, на современном рынке обучения катания с гор, существует недостаток квалифицированных инструкторов-методистов, обладающих необходимыми теоретическими знаниями и практическим опытом в

горнолыжном спорте. В связи с этим, разработка методики подготовки инструкторов-методистов по горнолыжным видам спорта является актуальной задачей, которая позволит обеспечить качественное и безопасное обучение горнолыжному спорту, а также повысить уровень профессионализма инструкторов-методистов в этой области.

Таким образом, данная исследовательская работа имеет практическую значимость и может способствовать повышению качества обучения горнолыжному спорту, а также удовлетворению потребностей современного рынка обучения катания с гор.

Педагогическая многоуровневая модель подготовки инструкторов-методистов по горнолыжному спорту может включать несколько этапов:

Основной уровень подготовки: на этом этапе студенты получают базовые знания и навыки, необходимые для работы инструкторами-методистами по горнолыжному спорту. Этот уровень может включать такие предметы, как теория и методика преподавания горнолыжного спорта, физиология и психология спорта, техника горнолыжного спорта, безопасность на склоне и т.д.

Практический уровень подготовки: на этом этапе студенты начинают применять свои знания и навыки на практике. Они занимаются преподаванием групповых и индивидуальных занятий по горнолыжному спорту, ведут тренировки, организуют соревнования и т.д.

Уровень профессионального развития: на этом этапе инструкторы-методисты продолжают развивать свои профессиональные навыки и знания. Они участвуют в семинарах, тренингах, конференциях и других мероприятиях, которые помогают им быть в курсе последних тенденций и достижений в горнолыжном спорте.

Уровень мастерства: на этом этапе инструкторы-методисты становятся мастерами своего дела. Они участвуют в соревнованиях, получают высокие звания и награды, развивают свою собственную методику преподавания горнолыжного спорта и помогают другим инструкторам-методистам в их развитии.

В каждом из этих этапов могут быть определены конкретные задачи и цели, а также методы и средства обучения. Также важно предусмотреть систему контроля и оценки знаний и навыков студентов на каждом этапе обучения.

FRANCE

FRANCE

Использованная литература:

1. Аросьев, Д. А. Система формирования специальной готовности спортсмена (на примере горнолыжного спорта) : метод. указания / Д. А. Аросьев, И.А. Полетаева, В. Г. Семенов. – М., 2015. – 27 с.
2. Бабич, В. В. Специальная подготовка горнолыжника : учеб. пособие / В. В. Бабич, В. Г. Федцов. – М. : Совет. спорт, 2013.
3. Брюханова, Е. Б. Биомеханические эргогенные средства в системе подготовки высококвалифицированных горнолыжников / Е. Б. Брюханова, Ю. А. Южно // XII Международный научный конгресс «Современный Олимпийский и Паралимпийский спорт и спорт для всех» / Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – М., 2018.
4. Жўраев, И.Б. (2022). Қишки спорт турларини оммалаштиришда тоғчанғичиларни жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш самарадорлиги. Scientific Bulletin of Namangan State University, 544-548.
5. Jurayev, I. B. (2021). Futzal hakamlarining jismoniy tayyorgarlilarini yaxshilash hamda mavsumiy topshiriladigan fifa fitness testiga tayyorlash. Internauka, 4(180), 75-77.